
БІБЛІОТЕКИ PYTHON ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ГЕОЛОГІЇ

Берьозкіна Л.В.

Державна наукова установа

«Центр проблем морської геології, геоєкології та осадового рудоутворення НАН України»,
Кривий Ріг, Україна

E-mail: lkurazyeyeva@gmail.com

В сучасному світі комп'ютерних технологій та цифровізації виникає необхідність пошуку та опанування нових інструментів для графічного представлення результатів досліджень. Особливо це актуально для науковців, які прагнуть донести свої напрацювання якомога більшій кількості зацікавлених осіб. Для цього необхідно публікувати свої роботи в у журналах, що входять у бази даних Web of Science, Scopus і мають високі рейтинги та імпаکت-фактор. Однією з вимог до рукопису в подібних виданнях є якість графічного матеріалу.

На сьогоднішній день існує велика кількість різноманітного програмного забезпечення для візуалізації даних. Однак більшість з них платні і коштують дорого. Для прикладу MATLAB має більше, ніж мільйон користувачів. Ціна базової версії для науковців близько 275 доларів США на рік (Офіційний сайт, 2024). Інколи навіть для того, щоб почати користуватись вже придбаною програмою потрібно ще витратити час і кошти на курс по навчанню роботи в цьому застосунку. До того ж графічні редактори вимагають потужних комп'ютерів, зокрема великий обсяг оперативної пам'яті та містку відеокарту для коректної роботи.

В ході інтерпретації результатів гранулометричного аналізу донних осадків виникла необхідність побудови тернарної діаграми, яка відображає класифікацію осаду відповідно до співвідношення розміру частинок за схемою Фолка (рис. 1). Єдиним інструментом, який дав можливість безкоштовно створити трикутну діаграму з відповідним фоном та з правильно нанесеними точками на перетині потрібних величин, стала Mpltern (Yuji, 2024) – розширення бібліотеки Matplotlib (Hunter, 2007) мови програмування Python.

Matplotlib – це комплексна бібліотека на мові програмування Python для візуалізації даних двовимірною 2D графікою (3D графіка також підтримується), створення статичних, анімованих та інтерактивних візуалізацій. Написана і підтримується в основному Джоном Хантером і поширюється на умовах BSD-подібної ліцензії. Зображення, які генеруються в різних форматах, можуть бути використані в інтерактивній графіці, наукових публікаціях, графічному інтерфейсі користувача, вебдодатках, де потрібно будувати діаграми (Segaran, 2007). Під час збереження візуалізації є можливість задати бажані параметри зображення (розмір, формат, роздільну здатність і інше).

Даний інструмент має аналогічний до MATLAB функціонал. Однак є повністю безкоштовним. Єдиний мінус – вимагає базових знань з основ програмування. Проте за-

Рисунок 1. Класифікація донних осадків за гранулометричним складом відповідно до моделі Фолка.

раз існує велика кількість безкоштовних відеокурсів та покрокових інструкцій для опанування мови Python. Крім того спільнота розробників цієї мови програмування дуже чисельна і на просторах мережі інтернет існує велика кількість вже готових рішень для побудови різноманітних графіків. Тобто можна взяти існуючий шаблон та лише надати свої вихідні дані. А в поєднанні з іншими бібліотеками Python для візуалізації (наприклад Seaborn, Plotly) та обробки даних (наприклад, Pandas, NumPy) Matplotlib перетворюється на потужний інструмент не лише візуалізації, а й аналізу даних та інтерактивного відображення на веб-сайтах.

Таким чином, використання бібліотеки Matplotlib – це перспективний і доступний спосіб візуалізації для науковців, який допомагає якісно представляти результати досліджень, створювати графічний матеріал для звітів, презентацій та публікацій.

Література

Офіційний сайт MATLAB (<https://www.mathworks.com/pricing-licensing.html?prodc ode=ML&intendeduse=edu>).

Ikeda Yuji. 2024. yuzie007/mpltern: 1.0.4 (1.0.4). Zenodo (<https://doi.org/10.5281/zenodo.11068993>).

Hunter J.D. 2007. Matplotlib: A 2D Graphics Environment. Computing in Science & Engineering. Volume 9. No. 3. Pp. 90-95.

Segaran Toby. 2007. Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications. O'Reilly Media, Inc. 308 p.